

ВНЕСЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ НА ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА СОЗДАНИЯ АРГУМЕНТИРОВАННОЙ БАЗЫ ПРИ ОБЖАЛОВАНИИ РЕШЕНИЯ СУДА В ВЫШЕСТОЯЩИЕ ИНСТАНЦИИ

ДЕРБИШЕВА О. А.
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса,
Академия МВД ДНР имени Ф. Э. Дзержинского
Донецк, Донецкая Народная Республика

В настоящей работе исследуются нормы арбитражного законодательства Донецкой Народной Республики на предмет наличия пробелов и коллизий в институте протоколирования судебного заседания. В частности, рассматриваются некоторые особенности: протоколирования судебного заседания; ознакомления участниками процесса с содержанием протокола; внесения замечаний на протокол; рассмотрения замечаний на протокол арбитражным судом. Также анализируется степень важности своевременного внесения замечаний на протокол судебного заседания как предпосылки для создания аргументированной базы при обжаловании решения суда в последующих разбирательствах и дается оценка обязательному непрерывному аудиопотоколированию судебного заседания. Результатом проведенного исследования являются предложения по совершенствованию арбитражного процессуального законодательства Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: протокол судебного заседания, внесение замечаний, обжалование, процессуальные сроки, судебное разбирательство.

INTRODUCING COMMENTS ON THE MINUTES OF THE COURT SESSION AS A PRECONDITION FOR CREATING A REASONABLE BASE WHEN APPEALING A COURT DECISION TO THE SUPREME INSTITUTIONS

DERBISHEVA O. A.,
senior lecturer of the department
of civil law and process,
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the
DPR named after F. E. Dzerzhinsky
Donetsk, Donetsk People's Republic

This paper examines the norms of the arbitration legislation of the Donetsk People's Republic for the presence of gaps and conflicts in the institution of recording the court session. In particular, some features are considered: recording of the court session; familiarization of the participants of the process with the content of the protocol; making comments on the protocol; consideration of comments on the protocol by the arbitration court. It also analyzes the importance of timely making comments on the minutes of the court session as a prerequisite for creating a reasoned base when appealing the court decision in subsequent proceedings and assesses the mandatory continuous audio recording of the court session. The result of the study is proposals for improving the arbitration procedural legislation of the Donetsk People's Republic.

Keywords: minutes of the court session, comments, appeal, procedural terms.

Постановка задачи. Протокол судебного заседания (далее – протокол) является одним из основных процессуальных документов арбитражного процесса, его по праву можно считать главным письменным доказательством для вышестоящих судебных инстанций, так как в нем должна содержаться вся информация, относительно полноты и достоверности фиксации судебного заседания и его результатов. Грамотное, полное и достоверное оформление протокола является приоритетной задачей арбитражного процесса, так как с целью обеспечения гражданских прав сторон, законодатель предусмотрел ознакомление участников процесса с протоколом, и в случае выявления неполноты или неточности содержащихся в нем сведений предоставил право внести замечания на протокол. Решение о принятии либо отклонении арбитражным судом замечаний на протокол указывается в определении арбитражного суда. При этом законодатель запрещает отдельно обжаловать такие определения, но, тем не менее, предоставляет возможность вносить возражения при обжаловании судебного решения. Таким образом, внесение замечаний на протокол судебного заседания может являться предпосылкой для создания аргументированной базы при обжаловании решения суда в вышестоящих инстанциях.

Анализ последних исследований и публикаций. В российской правовой доктрине исследованием вопросов института протоколирования судебного заседания занимались: А.Н.Балашов, Ю.В.Коломийцева, С.А.Наносов, Б.А.Ринчиков и другие ученые.

В Донецкой Народной Республике проблематика протоколирования судебного заседания в арбитражном процессе недостаточно исследована.

Актуальность статьи. Принятие государством нового нормативного акта всегда осложнено тем, что на практике могут всплывать некоторые пробелы и коллизии или тем, что некоторые положения окажутся неэффективными. Также, в целом для реализации отдельных положений нормативного акта требуется выделение соответствующих бюджетных ассигнований. Принятие арбитражного процессуального кодекса (далее – АПК) Донецкой Народной Республики (далее – ДНР, Республика) является большим законодательным прорывом, тем не менее, данный кодекс также не лишен дефектов и временных проблем с реализацией

отдельных положений, в том числе, касающихся протоколирования судебного заседания.

Цель данной статьи. Целью настоящей статьи является исследование арбитражного законодательства ДНР на предмет наличия пробелов, коллизий и неэффективных положений института протоколирования судебного заседания, и на основании этого разработка соответствующих рекомендаций по его усовершенствованию.

Изложение основного материала исследования. Согласно АПК ДНР в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме. При этом письменный протокол является дополнительным средством фиксации судебного заседания к аудиопроколированию, что вполне обоснованно. Тем не менее, законодатель временно «заморозил» такую систему ввиду отсутствия бюджетных ассигнований, направленных на реализацию аудиопроколирования и основным средством фиксации данных о ходе судебного заседания, определил письменный протокол. Однако, временно замораживая конкретные положения статей АПК об аудиопроколировании, законодатель в перечне не указал п. 6 ч. 4 ст. 295 АПК ДНР, тем самым создав коллизию, представив одним из оснований для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции отсутствие аудиозаписи судебного заседания.

Примечательно, что в гражданском судопроизводстве аналогичных ограничений с принятием гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК) не вводилось несмотря на то, что действующее до принятия ГПК и АПК законодательство в обоих случаях предусматривало ведение протокола исключительно в письменной форме.

Хотя обязательность аудиопроколирования судопроизводства сравнительно молодое требование не только в Республике, но и в Российской Федерации (далее – РФ), все же отсутствие его в арбитражном суде заведомо является нарушением основополагающего принципа состязательности и равноправия сторон, а также транспарентности правосудия. Тем более это проявляется в том случае, когда одной из сторон выступает

публичный элемент. Такое сложившееся явление в целом ставит под вопрос, полноту обеспечения конституционного принципа законности. Письменное протоколирование, по нашему мнению, объективно не может обеспечить полноту и достоверность фиксирования информации, в связи с чем подаваемые замечания, по сути, дискредитируются, так как могут подтвердиться лишь буквально из памяти лица их рассматривающего за исключением случаев, когда лицо, участвующее в деле самостоятельно проводило аудио- либо видеозапись судебного заседания в порядке ч. 7 ст. 156 АПК ДНР.

В ситуации отсутствия непрерывного аудиопотоколирования реально возможны случаи, когда лицо, подавая замечания в арбитражный суд, может ложно указать на несоответствие протокола действительности. При этом независимо от принятия либо отклонения замечаний судом, они в любом случае приобщаются к делу, что вводит в заблуждение суды последующих инстанций, заставляя дополнительно проверять и уточнять оспариваемую информацию.

Важно отметить, что неподача замечаний на протокол судебного заседания в суде первой инстанции исключает возможность такого обжалования в судах последующих инстанций. На этот счет можно привести пример из судебной практики Российской Федерации, где Верховный Суд, рассматривая довод заявителя жалобы о том, что судом первой инстанции нарушены нормы процессуального права ввиду отсутствия в протоколе судебного заседания сведений об обзрении оригиналов представленных доказательств, определил его как не имеющего правового значения, поскольку доказательств того, что ответчиком были поданы замечания на протокол судебного заседания не предоставлено [1]. Таким образом, отказ в рассмотрении замечаний на протокол суда первой инстанции в судах последующих инстанций, обуславливает для участников процесса исключительную важность исследования данного процессуального документа на первоначальной стадии, что объективно занимает определенное количество времени, сильно зависящее от сложности обстоятельств дела и прочих факторов. Также такая зависимость проявляется при составлении протокола и при рассмотрении замечаний на протокол. В частности, согласно действующему законодательству на составление протокола в арбитражном

процессе дается один день, на подачу замечаний – 3 дня, на рассмотрение замечаний судом – 1 день. На этот счет справедливо отмечает Балашов А. Н.: «Установление такого размера срока представляется не совсем обоснованным, он не оптимален как в силу загруженности суда, так и сторон по делу [2]. Для сравнения, в арбитражном судопроизводстве Российской Федерации и Луганской Народной Республике соответствующие сроки составляют 1, 5, 1 дней [3;4], в Республике Беларусь – 1 (5 сложные дела), 5, 5 дней [5], в Республике Казахстан (далее – РК) – 3 (5 сложные дела), 10 (5 дней право на ознакомление и 5 дней право на подачу замечаний в случаях, если регламентом или соглашением сторон не установлены иные сроки), 5 дней [6], в Республике Абхазия 5, 3, 3 дня [7]. Законодательство данных государств рассматривалось по принципу схожести с законодательством ДНР, при этом, как мы можем видеть, мнения законодателей существенно отличаются друг от друга, но ни в одном государстве не установлены такие короткие сроки как в арбитражном законодательстве Донецкой Народной Республики.

Еще одна особенность состоит в том, что те же сроки в гражданском процессе Республики составляют 3, 5 и 5 дней. Предполагается считать, что такая разница вызвана сильной загруженностью арбитражного суда, тем не менее, нельзя не отметить, что разница существенная.

Также необходимо подчеркнуть то, что законодатель предусматривает возможность продления процессуальных сроков по ходатайству лица, но, несмотря на это, существует некоторая коллизия между временем рассмотрения ходатайства о продлении сроков и временем подачи замечаний на протокол. Так, если срок на ознакомление с протоколом и подачу замечаний составляет 3 дня, то срок, в течение которого рассматривается ходатайство о продлении процессуальных сроков, составляет 5 дней, что в определенных случаях может ставить под вопрос возможность принятия конкретных решений и возможность применения некоторых процессуальных действий как со стороны участников процесса, так и со стороны арбитражного суда.

При определении наиболее правильного подхода к установлению процессуальных сроков составления протокола, ознакомления с его содержанием участников процесса и рассмотрением замечаний судом, следует учитывать несколько

критериев: во-первых, короткие сроки способствуют ошибкам, неполноте и неточности составления протокола, не обеспечивают тщательное ознакомление с содержанием протокола, а также не предоставляют суду возможности всесторонне исследовать замечания на протокол; во-вторых, сильно увеличенные сроки способствуют затягиванию с подачей апелляционной жалобы; в-третьих, необходимо учитывать разницу в правовой грамотности между судом и участниками судебного процесса. Так, например, если максимальная совокупность процессуальных сроков составления протокола, ознакомления с ним и подачи замечаний, рассмотрения замечаний судом будет составлять 20 дней как в РК, то время на апелляционное обжалование останется 10 дней, чего объективно в некоторых случаях будет недостаточно. По нашему представлению, наиболее логично было бы предоставить сроки для составления протокола – 3 дня, для ознакомления с протоколом и подачи замечаний – 5 дней, для рассмотрения замечаний судом и составления определения об их принятии либо отклонении – 3 дня, в исключительных случаях 7 дней. Что также устранило бы коллизию со временем подачи ходатайства о продлении сроков на ознакомление с протоколом судебного заседания.

Отдельно необходимо рассмотреть существенную разницу между подходами арбитражного суда и судов общей юрисдикции Республики в отношении установления круга лиц, подписывающих протокол и рассматривающих замечания на протокол. Что касается первого, то в АПК на этот счет говорится следующее: «Протокол подписывается председательствующим в судебном заседании, секретарем судебного заседания или помощником судьи»; в ГПК: «Протокол подписывается председательствующим и секретарем судебного заседания. В случае если по поручению председательствующего протокол составлен помощником судьи, он подписывается председательствующим и помощником судьи». В отношении же круга лиц рассматривающих замечания на протокол, ГПК устанавливает подписавшего его судью – председательствующего, АПК вовсе не устанавливает конкретное лицо, ограничиваясь выражением: «О принятии или об отклонении замечаний на протокол арбитражный суд выносит определение...». Анализируя приведенные положения АПК ДНР и их сравнение с аналогичными положениями ГПК ДНР можно отменить следующие предложения:

1) Возложение полномочий на секретаря судебного заседания и помощника судьи в арбитражном процессе в виде самостоятельного единоличного подписания протокола судебного заседания снимает ответственность за содержание такого протокола с председательствующего, что неприемлемо, так как протокол является важным доказательством для судов последующих инстанций, и председательствующий, как высшее по рангу должностное лицо, обязан проверять и утверждать своей подписью, что и необходимо закрепить законодательно. Такой контроль в некоторых случаях позволит избежать лишнее рассмотрение замечаний на протокол.

2) Лицо, рассматривающее замечания на протокол судебного заседания должно быть определено, так как упоминание лишь «арбитражного суда» недостаточно, ввиду того, что такое выражение разрешает рассматривать замечания на протокол другим судьям, не участвовавшим при вынесении решения. Однако в юридической практике отмечают некоторую пробельность такого указания в законе, так как в случае смерти, смены места работы председательствующего или других объективных причин невозможности им выполнения своих функций закон не определяет соответствующий процессуальный порядок. Из чего вытекает необходимость законодательного закрепления порядка рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания в случае возникновения исключительных обстоятельств.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, можно сделать вывод, что подача замечаний на протокол судебного заседания является важной предпосылкой для создания аргументированной базы при обжаловании решений судов в последующих инстанциях, но в условиях отсутствия обязательного непрерывного аудиопотоколирования как основного средства фиксации судебного заседания и его результатов, подача замечаний на протокол может являться с одной стороны малозначимым действием, с другой – средством намеренного искажения действительности. Помимо этого, существуют и другие препятствия для адекватного ознакомления с протоколом и подачей на него замечаний. Тем не менее, в силу ч. 6 ст. 360 АПК ДНР с 1 января 2022 года в арбитражное судопроизводство должны вступить изменения в отношении письменного протокола как

основного средства фиксации судебного заседания и его результатов, что разрешит ряд проблем, но для устранения иных пробелов и коллизий считаем необходимым внести следующие изменения и поправки в АПК ДНР:

1) В ч. 5 ст. 156 слова «протокол подписывается председательствующим в судебном заседании, секретарем судебного заседания или помощником судьи, который составлял протокол судебного заседания, не позднее следующего дня после дня окончания судебного заседания» заменить словами «протокол подписывается председательствующим в судебном заседании и лицами составившими протокол (секретарем судебного заседания или помощником судьи) в трехдневный срок».

2) В абзаце первом ч. 7 ст. 156 слова «в трехдневный срок» заменить словами «в пятидневный срок».

3) Абзац первый ч. 8 ст. 156 изложить в следующей редакции: «Замечания на протокол судебного заседания в трехдневный срок рассматривает подписавший его судья – председательствующий в судебном заседании, который в случае согласия с замечаниями удостоверяет их правильность, а при несогласии с ними выносит мотивированное определение об их полном или частичном отклонении.

В случае невозможности рассмотрения председательствующим замечаний на протокол в силу возникших исключительных обстоятельств такие замечания подлежат рассмотрению другим судьей в семидневный срок. Вынесенное определение отдельному обжалованию не подлежит.

Список использованных источников

1. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.06.2017 № 309-ЭС17-5458 по делу № А76-23038/2015 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sudact.ru/>

2. Балашов А. Н. Ознакомление с протоколом судебного заседания как гарантия вынесения законного и обоснованного судебного решения в административном судопроизводстве // Журнал административного судопроизводства. – 2018. – № 2. – С. 25

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ (с изм. и доп. на 16.11.2021) // СПС Консультант-Плюс

4. Арбитражный процессуальный кодекс Луганской Народной Республики от 22.08.2018 №238-II (с изм. и доп. на 16.11.2021) //

Официальный сайт Народного Совета Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6450/>

5. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 26.11.1998 №219-3 (с изм. и доп. на 27.05.2021) // Национальный центр правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/>

6. Закон Республики Казахстан «Об арбитраже» от 08.04.2016 №488-V ЗРК (с изм. и доп. на 19.12.2021) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kodeksy-kz.com/ka/ob_arbitrazhe.htm

7. Арбитражный процессуальный кодекс Республики Абхазия от 01.12.2014 №3612-с-V (с изм. и доп. на 02.03.2017) // [Электронный ресурс]. – Режим <https://as-ra.org/pravovye-osnovy/>

УДК 343.23
DOI

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ВИДОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ПРОКОФЬЕВ Н.А.,

старший преподаватель кафедры
административного права

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

КОВАЛЁВА Е.А.

обучающаяся 4 курса группы Юр-18-1
факультета юриспруденции и социальных
технологий,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Анализ отечественной практики позволяет утверждать, что для борьбы с экстремизмом необходимо совершенствование законодательного регулирования деятельности оперативных подразделений по противодействию экстремисткой деятельности, так как от их эффективности зависит состояние безопасности государства. В данной статье автором анализируются методы борьбы данных оперативных подразделений и приводятся доводы о внесении изменения в закон